

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№7(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 278 sahifa,
1-iyul, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga oid tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	10
<i>Davlatnazarova Ziyodabonu Muxtor qizi</i>	
Talabalarning xulqidagi devyatsiya darajasining yuqorilab ketishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar.....	16
<i>Ergashev Jo'rabek Xalilovich</i>	
Zo'ravonlikka uchragan bolalarni va ularning oilalarini zo'ravonlikdan himoya qilishning normativ-huquqiy va ijtimoiy-psixologik asoslari.....	19
<i>Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasining psixolingvistik va pedagogik asoslari.....	24
<i>Jonbo'tayeva Maxarramxon</i>	
O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining kasbiy kompetentlik tizimidagi o'rni.....	27
<i>Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy kompleksni rivojlantirish.....	31
<i>Yunusov Mirsaid Xudayarovich, Istamova Sevdo Ashirqul qizi</i>	
Elektr tizimlari dinamik barqarorligini STEAM va Spiral (Regressus, Progressus) metodlari asosida o'qitish.....	35
<i>Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li</i>	
O'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	39
<i>Norbutayeva Dilafuz Abdurasulovna</i>	
Talabalarda ijtimoiy yetuklikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va uning ta'lim sifatiga ta'siri.....	43
<i>Rahimova Nazokatxon Kasimjonovna</i>	
Model for Improving Students' Professional Competencies Based on Motivational Learning Approach.....	49
<i>Alibekova Mahzuna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy tafakkurini shakllantirishning tuzilmasi va pedagogik komponentlari... 54	54
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi 14-16 yoshli sportchi qizlarda mashg'ulotlar davomiyligi.....	59
<i>Oralova Bibixol Husniddin qizi, G'ulomova Maftuna Sayfulla qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish.....	64
<i>Ruzmetova D. A.</i>	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining axloqiy faoliyatini shakllantirishda pedagogik vositalarning imkoniyatlari.....	68
<i>Saydanova Dilafuz Sadirdinovna</i>	
Xorijiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tyutorlar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda malaka oshirish tizimini takomillashtirish.....	75
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Effective Classroom Activities for Developing Speaking Skills Among EFL Learners.....	79
<i>Akhmatova Munisa Orif qizi</i>	
Xalqaro va milliy baholash dasturlarini hisobga olgan holda boshlang'ich ta'lim mazmunini yangi ta'lim trendlari bilan boyitish.....	86
<i>Gulmira Abdullayeva, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik omillari.....	90
<i>Tojiboyeva Nodiraxon Tursunaliyevna</i>	
Analysis of the Methodology for Developing Students' Creative Thinking Competence Using Artificial Intelligence Tools Based on STEAM Educational Technologies.....	94
<i>Tursunaliyeva Nazokat Tokhir qizi</i>	

Oliy ta'lim muassasalarida e-Portfolio ma'lumotlarini markazlashmagan tarzda boshqarishning afzalliklari va muammolari	102
<i>Yusupova Dono Adambayevna, Jalolov Tursunbek Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-tolerantlik haqidagi qarashlari tahlili	110
<i>Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashning samarali shakl, metod va didaktik vositalari	115
<i>Go'zal Qurbonova</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb pedagogik masalalari.....	121
<i>Muratova Munavvar O'rol qizi</i>	
Tarkibida toponimlar mavjud maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	126
<i>Usmonova Zamira Jaxongirovna</i>	
Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda tassavur fenomenologiyasi	130
<i>Axmedova Shaxlo Shoxob qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (haykaltaroshlik san'ati misolida).....	133
<i>Panayeva Maloxat Muminovna</i>	
Взаимосвязь склонности к сравнению внешности, интернет-зависимости и уровня притязаний у студентов-юношей	136
<i>Багдасарова Диана Левоновна</i>	
Роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся	141
<i>Зарымова Турсынай Бердибай кызы</i>	
A Review of the Literature on Stem Cells in Dentistry	145
<i>Ruziyeva Kamola Akhtamovna</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida estrada san'atini o'qitish masalalari (gitara cholg'usi misolida)	150
<i>Abdullayev O'tkir Sadullayevich</i>	
Talabalarda innovatsion kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari	154
<i>Avezov Davronbek Soburovich</i>	
O'zbek xalq pedagogikasi an'alarining zamonaviy ta'lim tizimidagi transformatsiyasi	158
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	
Texnika va iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida ingliz tilini mustaqil o'rganishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	163
<i>Mamatqodirova Gulnigor Rustamjonovna</i>	
Yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muammolari	168
<i>Nazarov Alisher Narimanovich</i>	
Ota-onasiz tarbiyalanayotgan o'smir o'g'il bolaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	171
<i>Qodirov Jahongir Neymat o'g'li</i>	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari.....	176
<i>Qosimova Xolida Nabiyevna</i>	
Jismoniy imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish	179
<i>Raxmatullayeva Durdoni Fazliddin qizi</i>	
Personalized Approach to the Treatment of Generalized Periodontitis in the Prediction of Cardiovascular Complications Based on Salivary Proteomic Profiling.....	182
<i>Shodiev O. U., Nazarova N. Sh., Agababayan I. R.</i>	
O'smirlarda irratsional ustanovkalar shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	187
<i>Toshboltayeva Nodira</i>	
Роль интерактивного лингвокультурологического пространства в формировании лингвокультурной компетенции студентов национальных групп филологических направлений.....	191
<i>Рустамова Ферузахон Махмуджановна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarning darsdan tashqari vaqtda mustaqil ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishini shakllantirish	196
Dusanov Shuxrat Abdiraakovich	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari	201
Qosimova Xolida Nabiyevna	
Jismoniy tarbiya darolarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyasini takomillashtirish mexanizmlari	205
Xoliqnazarov Azamat Begaliyevich	
Oliy ta'lim talabalarida kreativ fikrlashni fanlararo integratsiya asosida shakllantirish	209
Allanazarova Dilobar Baxromovna	
"Alpomish" dostonida obrazlar nutqidagi pedagogik qarashlar	213
Boboqulova Aziza Adizovna	
Researching the Biochemistry and Physical Chemistry of Oral Fluid in Kids Who Are Acting Strangely	217
Eraliyeva Zulfiya Makhmudovna, Buzruzkoda Javohir	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini mikro matnlarni o'qitishga qaratilgan kognitiv metodlar	222
I. Matrasulova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishda raqamli didaktik vositalardan foydalanish metodikasi	225
Komilova Dilnozaxon Abdulhayevna, Xoliqova Mubinabonu Jamoliddin qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida onomastik leksikani lingvokulturologik yondashuv asosida o'qitishning strategik-metodik asoslari	229
Mamatqulova Baxtixon Ravshanovna	
Raqamli matnlarning lisoniy va pragmatik xususiyatlari	232
Mashrapova Sevara Xabibovna	
Extensive Pelvic Ureteral Abnormalities and Reconstructive Operations in Patients	237
Mukhsinov Sardor	
Pedagogikada metodlardan foydalanish	241
Maxmudova Nargiz Djumaniyazovna	
Diqqat yetishmasligi giperaktivlik buzilishini davolash usullari	245
Otbasarova Umida Mexmonovna, Inogamova Rano Bahodirovna	
Talabalardagi sanogen tafakkurning psixologik xususiyatlarini empirik tadqiq etish masalasi	249
Tulyaganova Dilnoza Ulug'bek qizi	
Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning xorijiy va milliy tajribasini qiyosiy tahlil qilish	253
Abdullayev Sherzodbek	
Context, Intention, and Meaning in English Language Teaching: Developing Pragmatic Awareness in Learners of English as a Foreign Language	256
Keldiyarova Shaxrizoda, Keldiyorova Mohlaroyim	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni steam yondashuvi yordamida og'zaki muloqotga o'rgatish mashqlar tizimi	267
Yunusova Malika Miralimovna	
Культурные и исторические коды франции в автобиографической прозе марселя паньоля	270
Рахманкулова Дилафруз Азимовна	
Трансформация роли преподавателя в условиях цифровизации высшего образования	274
Рахматова Нигина Исломовна	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING YOZMA NUTQ KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Komilova Dilnozaxon Abdulhayevna
Andijon davlat pedagogika instituti PhD, v. b. dotsenti

Xoliqova Mubinabonu Jamoliddin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini yozuvga o'rgatishda raqamli vositalardan foydalanishning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Bugungi kun taqozo etayotgan muhim jihatlardan biri ta'lim jarayonini zamon talablariga mos ravishda tashkil etish, ya'ni darslarda zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishdan iborat. Shu sababli maqolada raqamli texnologiyalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: multimedia vositalari, onlayn platformalar, raqamli texnologiyalar, yozma nutq, samarali ta'lim.

Abstract: This article analyzes the impact of using digital tools on the educational process of teaching writing to primary school students. One of the key requirements of modern education is to organize the teaching process in line with contemporary demands by effectively integrating digital technologies into classroom practice. Therefore, the article presents various methods for developing the written communication skills of primary school students through the use of digital technologies.

Key words: multimedia tools, online platforms, digital technologies, written communication, effective teaching.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние использования цифровых инструментов на образовательный процесс обучения письму учащихся начальной школы. Одним из важнейших требований современного образования является организация учебного процесса в соответствии с требованиями времени, то есть эффективное использование цифровых технологий как одного из ключевых инструментов современной образовательной среды. В статье представлены различные методы развития навыков письменной речи учащихся начальной школы с использованием цифровых технологий.

Ключевые слова: мультимедийные инструменты, онлайн-платформы, цифровые технологии, письменная речь, эффективное обучение.

KIRISH

Raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimining barcha bosqichlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda raqamli didaktik vositalardan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Yozma nutq kompetensiyasi boshlang'ich ta'limning asosiy natijalaridan biri bo'lib, o'quvchilarning fikrini yozma shaklda izchil, mantiqiy va grammatik jihatdan to'g'ri ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur kompetensiyaning yetarli darajada shakllanishi keyingi ta'lim bosqichlaridagi o'quv faoliyatining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda yozma nutqni shakllantirish murakkab psixologik-pedagogik jarayon sifatida tavsiflanadi. Yozma nutq o'quvchining tafakkuri, lug'at boyligi, grammatik kompetensiyasi, mantiqiy fikrlashi hamda nutq madaniyatining integrallashgan ko'rsatkichi hisoblanadi. Psixologik nuqtayi nazardan yozma nutq og'zaki

nutqqa nisbatan tahlil, sintez va rejalashtirishning yuqori darajasini talab qiladi ^[1]. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishda ularning yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda xorijiy tadqiqotlarda raqamli didaktik vositalarning yozma nutqni rivojlantirishdagi samaradorligi keng o'rganilmoqda. Jumladan, multimedia texnologiyalari, interaktiv platformalar va mobil ilovalar o'quvchilarning yozishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishi, yozish jarayonida tezkor teskari aloqani ta'minlashi hamda individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini berishi qayd etilgan. Wen va Walters (2022) tomonidan o'tkazilgan meta-tahlil natijalariga ko'ra, mobil ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning yozma ishlari sifati hamda akademik natijalarining sezilarli darajada yaxshilanishiga olib kelgan.

Steve Graham tadqiqotlarida esa yozishni strategik bosqichlar asosida tashkil etish o'quvchilarning yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatishi ilmiy asoslangan. Richard E. Mayer tomonidan ishlab chiqilgan multimedia ta'lim nazariyasiga ko'ra, axborotni vizual va verbal kanallar orqali birgalikda qabul qilish o'quvchilarning o'quv materialini tushunishi hamda uni uzoq muddatli xotirada saqlash samaradorligini oshiradi. Mazkur nazariy yondashuv boshlang'ich ta'limda raqamli didaktik vositalardan foydalanishning muhim ilmiy asoslaridan biri hisoblanadi. Interaktiv doskalar, elektron darsliklar, mobil ilovalar, onlayn platformalar va multimedia resurslari yozish jarayonini ko'rgazmali hamda o'quvchilar uchun qiziqarli shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli didaktik vositalarning umumiy ta'lim samaradorligiga ta'siri yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishda ushbu vositalardan foydalanishning metodik asoslari, pedagogik shart-sharoitlari hamda amaliy samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar yetarli emas. O'zbek tilida ta'lim beruvchi maktablar uchun yozma nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan raqamli metodikalar va ilmiy tavsiyalar soni ham cheklangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishda raqamli didaktik vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish, ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholash hamda yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarni ilmiy asoslashdan iborat. Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli didaktik vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, kuzatish hamda pedagogik umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Yozma nutqni rivojlantirish jarayonida Google Docs, Microsoft Word Online, Book Creator, StoryJumper, Grammarly, Quill va Seesaw kabi raqamli platformalarning didaktik imkoniyatlari o'rganildi.

Mazkur vositalarning o'quvchilarning imloviy savodxonligi, lug'at boyligi, matn tuzish, fikrni izchil bayon etish hamda yozishga bo'lgan motivatsiyasiga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot davomida raqamli didaktik vositalardan foydalanishning pedagogik samaradorligi an'anaviy o'qitish usullari bilan qiyoslandi. Baholashda o'quvchilarning yozma ishlaridagi imloviy xatolar soni, matnning mantiqiy izchilligi, lug'at boyligidan foydalanish darajasi hamda yozma topshiriqlarni bajarish faolligi asosiy mezonlar sifatida qabul qilindi. Olingan natijalar tavsifiy va qiyosiy tahlil asosida umumlashtirildi hamda raqamli didaktik vositalardan foydalanishning boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirishdagi pedagogik samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yozma nutq – fikrni grafik belgilar orqali ifodalash jarayonidir. Psixologik jihatdan u og'zaki nutqdan farqli ravishda murakkabroq tahlil, sintez va rejalashtirish jarayonlarini talab qiladi. Yozma nutq fikrni "ikkinchi darajali belgilar tizimi" orqali ifodalashga xizmat qiladi^[1]. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda mayda motorika, diqqat va xotiraning rivojlanganlik darajasi yozuv ko'nikmalarini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mazkur ko'nikmalarni raqamli didaktik vositalar yordamida shakllantirish esa ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi.

An'anaviy o'qitish usullarida yozma nutqning tarkibiy qismlari, ya'ni grafomotor ko'nikmalar (harf yozish), leksik-grammatik tuzilma, mantiqiy izchillik hamda uslubiy ifodani o'rgatishda o'quvchilar bilan bir qatorda pedagoglarda ham muayyan qiyinchiliklar kuzatiladi. Xususan, birinchi sinf o'quvchilarida yozishga bo'lgan qiziqishning sustligi, 1-2-sinflarda imloviy va uslubiy xatolarning ko'pligi, 3-4-sinflarda esa mazmunan bog'langan matn tuza olmaslik hamda bir xil so'zlarni takror qo'llash kabi holatlar yozma nutqni shakllantirishda uchraydigan asosiy muammolar hisoblanadi. Raqamli didaktik vositalar ushbu muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Ular ta'limning ko'rgazmaliligini kuchaytiradi, o'quvchilarning yozuvga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshi-

radi. Zamonaviy axborot texnologiyalari keng rivojlangan sharoitda o'quvchilarni faqat an'anaviy metodlar orqali dars jarayoniga jalb qilish tobora murakkablashib bormoqda. Chunki raqamli texnologiyalar nafaqat foydali vosita, balki chalg'ituvchi omil sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Shu sababli ulardan to'g'ri va oqilona foydalanish o'quvchilarning diqqatini dars jarayoniga samarali yo'naltirishga xizmat qiladi.

Raqamli didaktik vositalar o'quvchini yozishga undovchi faol ta'lim muhitini yaratadi. Boshqacha aytganda, ular yozuv jarayonini "jonli jarayon"ga aylantiradi. An'anaviy darslarda yozuvga o'rgatish jarayoni odatda quyidagicha tashkil etiladi: o'quvchi yozadi, o'qituvchi tekshiradi. Raqamli vositalardan foydalanilganda esa o'quvchi vizual materiallarni kuzatadi, eshitadi, interaktiv topshiriqlarni bajaradi, natijani darhol oladi, xatolarini tahlil qiladi va ularni qayta tuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Richard E. Mayerning multimedia ta'lim nazariyasiga ko'ra, o'quvchi ma'lumotni bir vaqtning o'zida vizual va verbal shaklda qabul qilganda uni tushunish hamda eslab qolish samaradorligi ortadi. Boshlang'ich sinflarda quyidagi raqamli platformalardan foydalanish yozma nutqni rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi:

- Google Docs va Microsoft Word Online – hamkorlikda yozish, tezkor tahrirlash hamda imloviy xatolarni aniqlash imkonini beradi.
- Book Creator, Storybird va StoryJumper – hikoya yaratish hamda multimedia elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarning badiiy yozma nutqini rivojlantiradi.
- Interaktiv ta'lim vositalari – yozma topshiriqlarni qiziqarli va faol shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.
- Assistiv texnologiyalar (speech-to-text, word prediction) – disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydi.

Disgrafiya – yozish jarayonidagi maxsus o'quv qiyinchiligi bo'lib, harflarni yozish, so'zlarni to'g'ri yozish, imlo qoidalariga rioya qilish, gap tuzish yoki fikrni yozma shaklda ifodalashda doimiy qiyinchiliklar bilan namoyon bo'ladi. Bu oddiy savodsizlik emas, balki o'quvchining intellektual salohiyati me'yorida bo'lsa ham uchrashi mumkin bo'lgan o'ziga xos rivojlanish xususiyatidir.

Xorijiy tadqiqotlarda Wen va Walters (2022) tomonidan o'tkazilgan meta-tahlil natijalariga ko'ra, mobil texnologiyalardan foydalanish yozma ishlar sifatini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Steve Graham tadqiqotlariga ko'ra, boshlang'ich sinflarda yozishni strategik bosqichlar asosida o'rgatish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Raqamli muhit yozish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etishga yordam beradi. Masalan, mashqlar gap tuzish, ularni mantiqiy tartiblash, fikrni davom ettirish yoki matnни to'ldirish kabi vazifalar asosida tuziladi. Natijada o'quvchilar yozish jarayonini tizimli fikrlash asosida amalga oshiradilar.

Raqamli platformalar yozuvni o'rgatish jarayonini yanada qiziqarli tashkil etish imkonini beradi. Masalan, an'anaviy darslarda o'quvchilarga "Vatan haqida insho yozing" topshirig'i berilsa, raqamli ta'limda avval yurtimizning tabiati, tarixiy obidalar va istiqbolini aks ettiruvchi videomateriallar namoyish etilib, shundan so'ng ular asosida insho yozish topshiriladi. Bu usul o'quvchilarda mavzu yuzasidan tasavvur hosil qiladi va yozma nutqni mazmunli shakllantirishga xizmat qiladi.

huningdek, birinchi sinflarda lug'at diktantini o'tkazishda so'zlarni nafaqat aytib berish, balki vizual tasvirlar orqali ko'rsatish ham o'quvchilarning xotirasi va yozish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yozma nutqni rivojlantirishda lug'at boyligi ham muhim o'rin tutadi. Grammarly va Quill platformalari grammatika hamda lug'at ustida ishlash imkonini berib, o'quvchilarning yozma savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Seesawplatformasida esa o'quvchilar o'z ishlarini joylashtiradilar, sinfdoshlari va o'qituvchilar esa ularga fikr-mulohazalar bildiradilar. Bu jarayon reflektiv fikrlashni rivojlantiradi.

O'zbek maktablarida o'tkazilgan ayrim tajribalarda (jumladan, Qo'qon shahridagi umumta'lim maktablarida) raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan darslarda yozma nutq kompetensiyasi ko'rsatkichlari 20-30 % ga oshgani kuzatilgan (tadqiqot natijalariga ko'ra). Raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, individual yondashuvni ta'minlash hamda tezkor teskari aloqani yo'lga qo'yish kabi afzalliklarga ega. Biroq ularni ta'lim jarayoniga joriy etishda quyidagi muammolar ham uchraydi:

- texnik jihozlarning yetarli emasligi;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- ekran vaqtini me'yorlash zarurati; internet tarmog'iga bog'liqlik.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilar malakasini oshirish, oflayn ishlaydigan raqamli resurslardan foydalanish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, maktablarni zamonaviy elektron vositalar bilan ta'minlashda davlat va tegishli tashkilotlarning ko'magi ham muhim omil hisoblanadi. AQSh va Yevropa mamlakatlarida yozma nutqni rivojlantirishda sun'iy intellekt

imkoniyatlariga asoslangan raqamli didaktik vositalardan keng foydalanilmoqda. Masalan, sun'iy intellekt yordamida hikoyani davom ettirish yoki matnni boyitish kabi topshiriqlar qo'llaniladi. O'zbekistonda ham elektron darsliklar va "Bilimdon" platformasi kabi raqamli ta'lim loyihalari mavjud bo'lsa-da, aynan yozma nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus metodik ishlanmalar hali yetarli emas.

XULOSA

Raqamli didaktik vositalardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Bu nafaqat zamonaviy texnik vositalardan oqilona foydalanish, balki innovatsion pedagogik yondashuvni ta'lim jarayoniga tatbiq etish hamdir. Kelgusida raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga yanada chuqurroq integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarni raqamli didaktik vositalardan samarali foydalana oladigan mutaxassis sifatida tayyorlash, amaldagi o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish hamda ta'lim muassasalarini zarur texnik va metodik resurslar bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotskiy L. S. Мышление и речь. – Moskva: Pedagogika, 1982. – 145 b.
2. Mirsaidova M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish // Science and Education Scientific Journal. – 2025. – Vol. 6. – Issue 5.
3. Graham S., McKeown D., Kiuvara S., Harris K. R. A Meta-Analysis of Writing Instruction for Students in the Elementary Grades. // Journal of Educational Psychology. – 2012. – Vol. 104. – No. 4. – P. 879.
4. Wen Y., Walters J. The Impact of Mobile Technologies on Writing Skills in Elementary School: A Meta-Analysis. – 2022.
5. Jumaniyozova G. A. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutq madaniyatini shakllantirish // International Scientific and Practical Conference "Challenges and Solutions in the Integration of Digital Technologies into the Graphic Education Process". – 2025.
6. Effect of Digital Writing Instruction with Tablets on Primary School Students. // Computers & Education. – 2020.
7. Oakley G. Digital Technologies and the Teaching of Writing in Primary Education. // Education Sciences. – 2026. (Narrative review).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №7(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.